

PERFIL EPIDEMIOLOGICO DOS CASOS DE TUBERCULOSE ENTRE OS POVOS INDIGENAS DO ESTADO DA AMAZONAS ENTRE OS ANOS DE 2019 E 2023

Lucas Shangenis de Holanda Gama - UNITPAC – lucasshb_14@hotmail.com
Leonardo Martins Gomes – ITPAC (Porto Nacional) – leonardomarttinsgms@hotmail.com
Livia Maria de Sousa Barbosa - UNITPAC – liviamariasb31@hotmail.com
Kaynan Albino Linhares- UNITPAC- kaynanalbino@gmail.com
Iangla Araújo de Melo Damasceno – UNITPAC – iangla.damasceno@unitpac.edu.br

INTRODUÇÃO: A tuberculose ainda continua sendo um desafio de saúde pública global, possuindo um impacto significativo em populações indígenas que apresentam maior vulnerabilidade devido a barreiras de acesso ao sistema de saúde e fatores socioeconômicos associados. No estado do Amazonas, onde há uma expressiva população indígena, a incidência da doença é elevada, demandando análises mais detalhadas para o desenvolvimento de estratégias eficazes de controle e prevenção dessa patologia. **OBJETIVOS:** O estudo tem como objetivo descrever o perfil epidemiológico dos casos de tuberculose entre os povos indígenas do Amazonas entre os anos de 2019 e 2023, considerando a distribuição temporal, o perfil demográfico e a forma clínica da doença. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo baseado em dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN/DATASUS). Para isso, foram analisados os casos notificados de tuberculose entre indígenas residentes no Amazonas, considerando ano de diagnóstico, sexo, forma clínica e distribuição por município de residência. **RESULTADOS:** Entre 2019 e 2023, foram registrados 989 casos de tuberculose em indígenas no Amazonas. O ano com maior número de notificações foi 2023 (252; 25,5%), seguido por 2019 (200; 20,2%) e 2022 (191; 19,3%). Em relação ao sexo, houve um predomínio de casos em homens (540; 54,6%) em comparação com mulheres (449; 45,4%). Quanto à forma clínica, a tuberculose pulmonar foi a mais prevalente (865 casos; 87,5%), seguida da extrapulmonar (93 casos; 9,4%) e da forma combinada pulmonar + extrapulmonar (31 casos; 3,1%). Os municípios com maior número de casos foram São Gabriel da Cachoeira (213; 21,5%), Manaus (155; 15,7%), Tabatinga (84; 8,5%) e Autazes (49; 5,0%). Municípios como Santa Isabel do Rio Negro (48 casos), São Paulo de Olivença (40) e Barreirinha (32) também apresentaram incidência significativa. **CONCLUSÃO:** Diante disso, os dados apresentados evidenciam a alta carga da tuberculose entre indígenas no Amazonas, com crescimento dos casos em 2023. A predominância da forma pulmonar sugere desafios no diagnóstico e na adesão ao tratamento. Estratégias de intervenções, como rastreamento ativo, acesso amplo ao diagnóstico e tratamento supervisionado, são essenciais para reduzir a incidência e minimizar impactos na saúde.

Palavras-chave: Epidemiologia; Povos Indígenas; Saúde Pública;

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose. **Ministério da Saúde**, 2023.

DATASUS – Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), 2024.

MALACARNE, Jocieli et al. Acesso aos serviços de saúde para o diagnóstico e tratamento da tuberculose entre povos indígenas do estado de Rondônia, Amazônia Brasileira, entre 2009 e 2011: um estudo transversal. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 28, n. 3, p. e2018231, 2019.

SANTOS, Bruna Andrade; FEITOSA, Vivianne Gomes; ORFÃO, Nathalia Halax. Perfil epidemiológico da tuberculose nos povos indígenas: revisão de literatura. **Revista Interdisciplinar de Saúde e Educação**, v. 2, n. 2, 2021.